

Supplementary Table S1. Raw expert importance scores used as input for the AHP-based weighting procedure

Indicator	Expert 1	Expert 2	Expert 3	Expert 4	Expert 5	Expert 6	Expert 7	Expert 8	Mean
SV1	5	9	9	9	7	7	9	9	8
SV2	9	9	9	9	8	7	8	9	8.5
SV3	7	8	8	8	8	8	8	9	8
SV4	5	6	9	7	6	9	7	9	7.25
SV5	3	5	5	2	2	3	7	5	4
SV6	3	6	4	4	3	3	6	5	4.25
SV7	2	6	5	2	3	2	5	5	3.75
SV8	6	7	7	7	7	5	5	5	6.13
TV1	7	9	8	7	6	7	8	7	7.38
TV2	9	8	9	8	7	6	9	9	8.13
TV3	5	7	7	6	3	6	7	7	6
TV4	5	6	7	5	4	4	6	5	5.25
TV5	6	7	9	6	4	7	7	7	6.63
TV6	8	7	6	6	6	6	8	7	6.75
HV1	8	9	8	8	9	6	8	7	7.88
HV2	9	8	9	9	8	7	9	7	8.25
HV3	7	8	7	9	9	8	8	7	7.88
HV4	7	8	6	8	8	6	9	7	7.38
HV5	9	9	9	8	7	6	7	7	7.75
HV6	8	8	9	9	9	7	9	5	8

Supplementary Table S 2. Expert scoring matrix for indicator-level importance ratings. The table reports the raw scores assigned by eight experts to each SV, TV, and HV indicator on a 1–9 scale (higher values indicate higher perceived importance). These scores constitute the primary input for deriving normalized micro-weights within each component group.

Indicator	Expert 1	Expert 2	Expert 3	Expert 4	Expert 5	Expert 6	Expert 7	Expert 8
SV1	5	9	9	9	7	7	9	9
SV2	9	9	9	9	8	7	8	9
SV3	7	8	8	8	8	8	8	9
SV4	5	6	9	7	6	9	7	9
SV5	3	5	5	2	2	3	7	5
SV6	3	6	4	4	3	3	6	5
SV7	2	6	5	2	3	2	5	5
SV8	6	7	7	7	7	5	5	5
TV1	7	9	8	7	6	7	8	7
TV2	9	8	9	8	7	6	9	9
TV3	5	7	7	6	3	6	7	7
TV4	5	6	7	5	4	4	6	5
TV5	6	7	9	6	4	7	7	7
TV6	8	7	6	6	6	6	8	7
HV1	8	9	8	8	9	6	8	7
HV2	9	8	9	9	8	7	9	7
HV3	7	8	7	9	9	8	8	7
HV4	7	8	6	8	8	6	9	7
HV5	9	9	9	8	7	6	7	7
HV6	8	8	9	9	9	7	9	5

Supplementary Table S 3. Descriptive statistics of expert importance scores used for AHP weighting

Indicator	Min	Max	Mean	Std. Dev.
SV1	5.00	9.00	8.00	1.51
SV2	7.00	9.00	8.50	0.76
SV3	7.00	9.00	8.00	0.53
SV4	5.00	9.00	7.25	1.58
SV5	2.00	7.00	4.00	1.77
SV6	3.00	6.00	4.25	1.28
SV7	2.00	6.00	3.75	1.67
SV8	5.00	7.00	6.12	0.99
TV1	6.00	9.00	7.38	0.92
TV2	6.00	9.00	8.12	1.13
TV3	3.00	7.00	6.00	1.41
TV4	4.00	7.00	5.25	1.04
TV5	4.00	9.00	6.62	1.41
TV6	6.00	8.00	6.75	0.89
HV1	6.00	9.00	7.88	0.99
HV2	7.00	9.00	8.25	0.89
HV3	7.00	9.00	7.88	0.83
HV4	6.00	9.00	7.39	1.06
HV5	6.00	9.00	7.75	1.16
HV6	5.00	9.00	8.00	1.41

Supplementary Methods S.2. Sensitivity analysis excluding the heritage value (HV) component

Supplementary Table S 4. Full CPI computation and ranking results for all case-study buildings. This table reports the complete calculation sequence of the Conservation Priority Index (CPI) for the twenty-five examined buildings. Aggregated structural vulnerability (SV), typological vulnerability (TV), and heritage value (HV) sub-indices are presented together with the derived baseline vulnerability score (B), the cultural value multiplier ($M = 1 + HV$), and the resulting CPI_full values. Final CPI-based rankings (Rank_full) are provided to ensure transparency and reproducibility of the prioritization outcomes discussed in the main text and illustrated in Figure 6 and Table 3.

Building / Parcel	SV	TV	HV	B	M	CPI_full	CPI_noHV	Rank_full	Rank_no HV	DeltaRank	Rank_shift
Karacabey-Uluabat, Church of St. Michael	0.8154	0.6246	0.5855	0.7200	1.5855	1.1416	0.7200	1	1	0	—
Tirilye, Church of St. John the Theologian	0.7709	0.6010	0.5808	0.6860	1.5808	1.0843	0.6860	2	2	0	—
Osmangazi-Muradiye, Church of the Holy Apostles	0.8368	0.3212	0.6235	0.5790	1.6235	0.9400	0.5790	3	5	2	↓2
Mudanya-Dereköy, Church of St. Paraskevi	0.7673	0.3283	0.6672	0.5478	1.6672	0.9133	0.5478	4	6	2	↓2
Balıkesir-Karesi, 8498/6	0.8764	0.4078	0.4169	0.6421	1.4169	0.9098	0.6421	5	3	-2	↑2
Mudanya-Aydınınar, Church of the Holy Apostles	0.7393	0.2655	0.6657	0.5024	1.6657	0.8368	0.5024	6	9	3	↓3
Balıkesir-Karesi, 8490/4	0.7646	0.4410	0.3346	0.6028	1.3346	0.8045	0.6028	7	4	-3	↑3
Karacabey-Harmanlı, Church of St. Theodore	0.8283	0.2290	0.4985	0.5287	1.4985	0.7922	0.5287	8	8	0	—
Balıkesir-Karesi, 8490/3	0.7250	0.3669	0.4151	0.5459	1.4151	0.7726	0.5459	9	7	-2	↑2
Cumalıkızık, 2816/23	0.4456	0.4915	0.2907	0.4686	1.2907	0.6048	0.4686	10	10	0	—
Balıkesir-Karesi, 8498/7	0.5401	0.2546	0.4576	0.3974	1.4576	0.5792	0.3974	11	13	2	↓2
Cumalıkızık, 2816/22	0.4132	0.4409	0.2497	0.4270	1.2497	0.5337	0.4270	12	11	-1	↑1
Cumalıkızık, 2799	0.3706	0.4785	0.2497	0.4246	1.2497	0.5306	0.4246	13	12	-1	↑1
Balıkesir-Karesi, 8486/1	0.2907	0.4915	0.2907	0.3911	1.2907	0.5048	0.3911	14	14	0	—
Cumalıkızık, 2816/3	0.3132	0.3758	0.2907	0.3445	1.2907	0.4446	0.3445	15	15	0	—
Nilüfer-Özlüce, Church of St. George	0.3550	0.1386	0.4583	0.2468	1.4583	0.3599	0.2468	16	16	0	—
Balıkesir-Karesi, 8499/7	0.2294	0.2502	0.3741	0.2398	1.3741	0.3295	0.2398	17	17	0	—
Cumalıkızık, 2816/4	0.1706	0.2959	0.2497	0.2332	1.2497	0.2915	0.2332	18	18	0	—
Cumalıkızık, 2816/10	0.1362	0.2550	0.4558	0.1956	1.4558	0.2848	0.1956	19	19	0	—
Balıkesir-Karesi, 8486/5	0.1470	0.1891	0.5384	0.1680	1.5384	0.2585	0.1680	20	21	1	↓1
Cumalıkızık, 2816/5	0.0813	0.2550	0.2907	0.1682	1.2907	0.2170	0.1682	21	20	-1	↑1
Tirilye, Church of St. Basil	0.0709	0.2003	0.4583	0.1356	1.4583	0.1977	0.1356	22	22	0	—
Cumalıkızık, 2816/16	0.0907	0.0966	0.3304	0.0937	1.3304	0.1246	0.0937	23	23	0	—
Balıkesir-Karesi, 8458/5	0.0401	0.1386	0.3724	0.0894	1.3724	0.1226	0.0894	24	24	0	—
Gölyazı, Church of St. Panteleimon	0.0495	0.0747	0.5802	0.0621	1.5802	0.0981	0.0621	25	25	0	—

Within the STVSM framework, three normalized component sub-indices are computed for each building: structural vulnerability (SV), typological degradation (TV), and heritage value (HV). Each sub-index is calculated as a weighted sum of indicator-level field scores, scaled between 0 and 1, using the normalized micro-weights defined within each component group, as shown in Equations (S1)–(S3).

$$SV(j) = \sum [i \in SV] (w(i, \text{micro norm}) \times v(i, j)) \quad (S1)$$

$$TV(j) = \sum [i \in TV] (w(i, \text{micro norm}) \times v(i, j)) \quad (S2)$$

$$HV(j) = \sum [i \in HV] (w(i, \text{micro norm}) \times v(i, j)) \quad (S3)$$

The physical degradation baseline is defined as shown in Equation (S4).

$$B(j) = (SV(j) + TV(j)) / 2 \quad (S4)$$

In the full formulation, the baseline is adjusted by a value-based multiplier derived from HV, as defined in Equation (S5), and the final CPI is computed accordingly, as shown in Equation (S6).

$$M(j) = 1 + HV(j) \quad (S5)$$

$$CPI(j) = B(j) \times M(j) \quad (S6)$$

For the sensitivity scenario excluding HV, the multiplier is fixed to unity, as shown in Equation (S7); accordingly, the index is computed as shown in Equation (S8).

$$M(j) = 1 \quad (S7)$$

$$CPI_noHV_j = (SV_j + TV_j) / 2 \quad (S8)$$

Priority rankings are computed by ordering CPI values in descending order for both scenarios (full and no-HV) and comparing the resulting ranks. Rank shifts ($\Delta Rank$) quantify the effect of including heritage value while keeping the physical degradation baseline unchanged.

Supplementary Table S 5. Computation of Weighted Indicator Scores ($\text{Severity}_i \times w_i$) for Vernacular Dwellings in Central Balıkesir

Block / Parcel No	SV1	SV2	SV3	SV4	SV5	SV6	SV7	SV8	TV1	TV2	TV3	TV4	TV5	TV6	HV1	HV2	HV3	HV4	HV5	HV6	STVSM Score
8490/3	1	0,75	0,50	0,75	0,75	0,75	0,75	0,56	0,25	0,25	0,25	0,50	0,25	0,75	0,25	0,50	0,50	0,50	0,50	0,25	
Weighted Score (Severity _i × w _i)	0,0582	0,0464	0,0291	0,0396	0,0218	0,0232	0,0205	0,0251	0,0135	0,0148	0,0110	0,0192	0,0121	0,0369	0,0144	0,0301	0,0287	0,0269	0,0282	0,0146	0,5142
8490/4	0,75	0,75	0,75	1,00	0,50	0,75	0,75	0,75	0,50	0,25	0,50	0,75	0,25	0,50	0,25	0,50	0,25	0,25	0,50	0,25	
Weighted Score (Severity _i × w _i)	0,0437	0,0464	0,0437	0,0528	0,0146	0,0232	0,0205	0,0336	0,0270	0,0148	0,0220	0,0288	0,0121	0,0246	0,0144	0,0301	0,0144	0,0134	0,0282	0,0146	0,5226
8486/1	0,25	0,25	0,25	0,25	0,50	0,50	0,25	0,25	0,50	0,50	0,50	0,75	0,25	0,50	0,25	0,25	0,25	0,25	0,50	0,25	
Weighted Score (Severity _i × w _i)	0,0146	0,0155	0,0146	0,0132	0,0146	0,0155	0,0068	0,0112	0,0270	0,0296	0,0220	0,0288	0,0121	0,0246	0,0144	0,0151	0,0144	0,0134	0,0282	0,0146	0,3498
8486/5	0	0,00	0,25	0,25	0,00	0,25	0,25	0,25	0,25	0,50	0,00	0,00	0,00	0,25	0,50	0,50	0,50	0,75	0,50	0,50	
Weighted Score (Severity _i × w _i)	0,0000	0,0000	0,0146	0,0132	0,0000	0,0077	0,0068	0,0112	0,0135	0,0296	0,0000	0,0000	0,0000	0,0123	0,0287	0,0301	0,0287	0,0403	0,0282	0,0293	0,2941
8458/5	0	0,00	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25	0,25	0,00	0,00	0,00	0,25	0,25	0,25	0,25	0,50	0,50	0,50	
Weighted Score (Severity _i × w _i)	0,0000	0,0000	0,0146	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0135	0,0148	0,0000	0,0000	0,0000	0,0123	0,0144	0,0151	0,0144	0,0269	0,0282	0,0293	0,1832
8498/6	1	1,00	1,00	1,00	0,75	0,75	0,75	0,50	0,25	0,25	0,25	0,50	0,50	0,75	0,50	0,50	0,25	0,50	0,25	0,50	
Weighted Score (Severity _i × w _i)	0,0582	0,0619	0,0582	0,0528	0,0218	0,0232	0,0205	0,0224	0,0135	0,0148	0,0110	0,0192	0,0242	0,0369	0,0287	0,0301	0,0144	0,0269	0,0141	0,0293	0,5819
4898/7	0,5	0,50	0,50	0,50	0,75	0,75	0,50	0,50	0,25	0,25	0,00	0,25	0,25	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,25	
Weighted Score (Severity _i × w _i)	0,0291	0,0310	0,0291	0,0264	0,0218	0,0232	0,0137	0,0224	0,0135	0,0148	0,0000	0,0096	0,0121	0,0246	0,0287	0,0301	0,0287	0,0269	0,0282	0,0146	0,4283
8498/7	0,25	0,25	0,25	0,25	0,00	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,50	0,50	0,50	0,25	0,25	
Weighted Score (Severity _i × w _i)	0,0146	0,0155	0,0146	0,0132	0,0000	0,0077	0,0068	0,0112	0,0135	0,0148	0,0110	0,0096	0,0121	0,0123	0,0144	0,0301	0,0287	0,0269	0,0141	0,0146	0,2855

Supplementary Table S 6. Indicator-Based Weighted Score Calculation Matrix ($\text{Severity}_i \times w_i$) for the Traditional Houses of Cumalıkızık Village

Final Weight (w_i) (Table 6.2 – Final Weights of the STSVM Model)	0,0582	0,0619	0,0582	0,0528	0,0291	0,0309	0,0273	0,0448	0,0539	0,0592	0,0440	0,0384	0,0483	0,0492	0,0574	0,0602	0,0574	0,0537	0,0564	0,0585	
Block / Parcel No	SV1	SV2	SV3	SV4	SV5	SV6	SV7	SV8	TV1	TV2	TV3	TV4	TV5	TV6	HV1	HV2	HV3	HV4	HV5	HV6	STVSM Score
2816/3	0,5	0,25	0,25	0,00	0,50	0,50	0,50	0,25	0,50	0,50	0,50	0,50	0,00	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,50	0,25	
Weighted Score ($\text{Severity}_i \times w_i$)	0,0291	0,0155	0,0146	0,0000	0,0146	0,0155	0,0137	0,0112	0,0270	0,0296	0,0220	0,0192	0,0000	0,0123	0,0144	0,0151	0,0144	0,0134	0,0282	0,0146	0,3240
2816/4	0,25	0,00	0,25	0,00	0,25	0,25	0,25	0,25	0,50	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	
Weighted Score ($\text{Severity}_i \times w_i$)	0,0146	0,0000	0,0146	0,0000	0,0073	0,0077	0,0068	0,0112	0,0270	0,0148	0,0110	0,0096	0,0121	0,0123	0,0144	0,0151	0,0144	0,0134	0,0141	0,0146	0,2348
2816/5	0,25	0,00	0,00	0,00	0,25	0,25	0,00	0,00	0,50	0,25	0,25	0,25	0,00	0,25	0,25	0,25	0,25	0,50	0,00	0,50	
Weighted Score ($\text{Severity}_i \times w_i$)	0,0146	0,0000	0,0000	0,0000	0,0073	0,0077	0,0000	0,0000	0,0270	0,0148	0,0110	0,0096	0,0000	0,0123	0,0144	0,0151	0,0144	0,0269	0,0000	0,0293	0,2041
2816/10	0,00	0,00	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,00	0,50	0,25	0,25	0,25	0,00	0,25	0,50	0,25	0,50	0,50	0,50	0,50	
Weighted Score ($\text{Severity}_i \times w_i$)	0,0000	0,0000	0,0146	0,0132	0,0073	0,0077	0,0068	0,0000	0,0270	0,0148	0,0110	0,0096	0,0000	0,0123	0,0287	0,0151	0,0287	0,0269	0,0282	0,0293	0,2810
2816/16	0	0,00	0,25	0,00	0,25	0,00	0,00	0,25	0,25	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25	0,25	0,50	0,50	0,25	0,25	
Weighted Score ($\text{Severity}_i \times w_i$)	0,0000	0,0000	0,0146	0,0000	0,0073	0,0000	0,0000	0,0112	0,0135	0,0148	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0144	0,0151	0,0287	0,0269	0,0141	0,0146	0,1750
2816/22	0,2500	0,5000	0,5000	0,2500	0,5000	0,7500	0,5000	0,2500	0,5000	0,2500	0,5000	0,7500	0,2500	0,5000	0,2500	0,2500	0,2500	0,2500	0,2500	0,2500	
Weighted Score ($\text{Severity}_i \times w_i$)	0,0146	0,0310	0,0291	0,0132	0,0146	0,0232	0,0137	0,0112	0,0270	0,0148	0,0220	0,0288	0,0121	0,0246	0,0144	0,0151	0,0144	0,0134	0,0141	0,0146	0,3655
2816/23	0,5	0,25	0,50	0,50	0,75	0,50	0,50	0,25	0,50	0,50	0,50	0,75	0,25	0,50	0,25	0,25	0,25	0,25	0,50	0,25	
Weighted Score ($\text{Severity}_i \times w_i$)	0,0291	0,0155	0,0291	0,0264	0,0218	0,0155	0,0137	0,0112	0,0270	0,0296	0,0220	0,0288	0,0121	0,0246	0,0144	0,0151	0,0144	0,0134	0,0282	0,0146	0,4062
2799/1-2	0,5	0,25	0,50	0,25	0,50	0,50	0,25	0,25	0,50	0,25	0,75	0,75	0,25	0,50	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	
Weighted Score ($\text{Severity}_i \times w_i$)	0,0291	0,0155	0,0291	0,0132	0,0146	0,0155	0,0068	0,0112	0,0270	0,0148	0,0330	0,0288	0,0121	0,0246	0,0144	0,0151	0,0144	0,0134	0,0141	0,0146	0,3610

Supplementary Table S 7. Indicator-Based Weighted Score Calculation Matrix ($Severity_i \times w_i$) for Nineteenth-Century Greek Orthodox Churches in Bursa and Its Rural Territories

Final Weight (w _i) (Table 6.2 – Final Weights of the STVSM Model)	0,0582	0,0619	0,0582	0,0528	0,0291	0,0309	0,0273	0,0448	0,0539	0,0592	0,0440	0,0384	0,0483	0,0492	0,0574	0,0602	0,0574	0,0537	0,0564	0,0585	
Site / Church Name	SV1	SV2	SV3	SV4	SV5	SV6	SV7	SV8	TV1	TV2	TV3	TV4	TV5	TV6	HV1	HV2	HV3	HV4	HV5	HV6	STVSM Score
Tirilye, Church of Saint John the Theologian	0,25	1,00	1,00	0,75	1,00	0,75	0,75	0,75	0,50	0,75	0,50	0,25	0,75	0,75	0,50	0,50	0,50	0,75	0,50	0,75	
Weighted Score (Severity _i × w _i)	0,0146	0,0619	0,0582	0,0396	0,0291	0,0232	0,0205	0,0336	0,0270	0,0444	0,0220	0,0096	0,0362	0,0369	0,0287	0,0301	0,0287	0,0403	0,0282	0,0439	0,6665
Mudanya–Aydınpınar, Church of the Holy Apostles	0,25	1,00	0,75	1,00	0,50	0,75	0,50	1,00	0,00	0,00	0,00	0,75	0,25	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,50	0,50	
Weighted Score (Severity _i × w _i)	0,0146	0,0619	0,0437	0,0528	0,0146	0,0232	0,0137	0,0448	0,0000	0,0000	0,0000	0,0288	0,0121	0,0369	0,0431	0,0452	0,0431	0,0403	0,0282	0,0293	0,5758
Nilüfer–Özlüce, Church of Saint George	0,50	0,25	0,50	0,50	0,50	0,25	0,25	0,00	0,25	0,25	0,00	0,00	0,00	0,25	0,50	0,50	0,50	0,50	0,25	0,50	
Weighted Score (Severity _i × w _i)	0,0291	0,0155	0,0291	0,0264	0,0146	0,0077	0,0068	0,0000	0,0135	0,0148	0,0000	0,0000	0,0000	0,0123	0,0287	0,0301	0,0287	0,0269	0,0141	0,0293	0,3275
Karacabey–Ulubat, Church of Saint Michael the Archistrategos	0,25	0,75	1,00	1,00	0,75	1,00	1,00	1,00	0,50	0,50	0,50	0,50	1,00	0,75	0,50	0,75	0,50	0,50	0,50	0,75	
Weighted Score (Severity _i × w _i)	0,0146	0,0464	0,0582	0,0528	0,0218	0,0309	0,0273	0,0448	0,0270	0,0296	0,0220	0,0192	0,0483	0,0369	0,0287	0,0452	0,0287	0,0269	0,0282	0,0439	0,6812
Mudanya–Dereköy, Church of Saint Paraskevi	0,5	1,00	1,00	1,00	0,50	0,50	0,50	0,75	0,25	0,00	0,00	0,25	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,25	0,75	
Weighted Score (Severity _i × w _i)	0,0291	0,0619	0,0582	0,0528	0,0146	0,0155	0,0137	0,0336	0,0135	0,0000	0,0000	0,0096	0,0362	0,0369	0,0431	0,0452	0,0431	0,0403	0,0141	0,0439	0,6050
Karacabey–Harmalı, Church of Saint Theodore	0,50	1,00	1,00	1,00	0,50	1,00	0,75	0,75	0,00	0,00	0,25	0,50	0,00	0,75	0,50	0,50	0,75	0,50	0,50	0,25	
Weighted Score (Severity _i × w _i)	0,0291	0,0619	0,0582	0,0528	0,0146	0,0309	0,0205	0,0336	0,0000	0,0000	0,0110	0,0192	0,0000	0,0369	0,0287	0,0301	0,0431	0,0269	0,0282	0,0146	0,5402
Tirilye (Mudanya), Church of Saint Basil (Apostle)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25	0,25	0,25	0,25	0,00	0,25	0,25	0,00	0,50	0,50	0,50	0,25	0,50	0,50	0,50	
Weighted Score (Severity _i × w _i)	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0077	0,0068	0,0112	0,0135	0,0000	0,0110	0,0096	0,0000	0,0246	0,0287	0,0301	0,0144	0,0269	0,0282	0,0293	0,2419
Ömangazi–Muradiye, Church of the Holy Apostles	0,5	1,00	0,75	1,00	0,75	0,75	1,00	1,00	0,50	0,00	0,25	0,50	0,00	0,75	0,75	0,75	0,50	0,75	0,50	0,50	
Weighted Score (Severity _i × w _i)	0,0291	0,0619	0,0437	0,0528	0,0218	0,0232	0,0273	0,0448	0,0270	0,0000	0,0110	0,0192	0,0000	0,0369	0,0431	0,0452	0,0287	0,0403	0,0282	0,0293	0,6132
Nilüfer–Gölyazın, Church of Saint Panteleimon	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25	0,25	0,00	0,00	0,00	0,25	0,00	0,25	0,75	0,50	0,50	0,75	0,50	0,50	
Weighted Score (Severity _i × w _i)	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0068	0,0112	0,0000	0,0000	0,0000	0,0096	0,0000	0,0123	0,0431	0,0301	0,0287	0,0403	0,0282	0,0293	0,2395